
СОЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ОТ ВИРУСНОЙ АТАКИ (социологическое измерение)*

Тощенко Жан Терентьевич - член-корр. РАН, профессор, зав. кафедрой Российского государственного гуманитарного университета, г.н.с. Института социологии ФНИИСЦ РАН

Аннотация. В статье анализируются основные социальные средства по преодолению реальных негативных последствий на основе проведённых социологических исследований и данных экспертов по оценке состояния борьбы с коронавирусом. С этой целью рассматривается, какое влия-

ние и каким образом пандемия оказала в первую очередь на трудовую жизнь работающих россиян. Отдельно анализируются сведения о путях предупреждения заболеваемости, описываются последствия пандемии в сфере образования. И наконец, особо характеризуется роль науки как главного средства по преодолению коронавируса. Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-18-00024.

Ключевые слова. Пандемия, деформация трудовых отношений, информационное обеспечение населения, роль науки и образования в преодолении заболеваемости.

SOCIAL MEANS OF OVERCOMING LOSSES FROM A VIRAL ATTACK (sociological dimension)

Toshchenko Zh.T.,

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Head, Department of Theory and History of Sociology, Russian State University for the Humanities, Chief Researcher, Institute of Sociology, FCTAS RAS

Abstract. The article analyzes the main social means to overcome real negative consequences based on sociological research and expert data on assessing the situation with the coronavirus. It examines what impact and how the pandemic had primarily on the working life of working Russians. Information on ways to prevent morbidity is analyzed separately/ The consequences of the pandemic in the field of education also are described. And finally, the role of science as the main means of overcoming the coronavirus is highlighted. The work was carried out within the framework of the grant of the Russian Science Foundation No.18-18-00024.

Keywords. Pandemic, deformation of labor relations, information support of the population, the role of science and education in overcoming morbidity.

DOI: 10.5281/zenodo.4754227

* В данной статье частично использованы данные другой публикации автора [16].

Введение

Ситуация борьбы с пандемией имеют несколько измерений. Напомню некоторые из них. Статистический подход фиксирует данные о заболеваемости, которая, по подсчётам Роспотребнадзора, на конец апреля 2021 года равняется 4 747 тыс. заболевших при 4 411 тыс. вылечившихся и почти 110 тыс. умерших. Медицинская характеристика связана с организацией помощи заболевшим, с предохранением от заболеваемости врачей, работающих с заболевшими, пропагандой мер по защите от возможного заражения. Огромна роль и официальных государственных органов, начиная от финансирования и развёртывания сети специализированных медицинских учреждений до введения ограничительных мер по предотвращению заболеваемости.

Среди этих мер особое место занимает социологическое измерение пандемии, которое опирается на реакцию людей на этот процесс, изменение их социального положения, и того воздействия, которое он оказал на их повседневную, особенно трудовую жизнь. Особое внимание уделяется прекариату, т. е. тем социальным группам, которые заняты негарантированным, нестабильным, слабо защищённым трудом. Остановимся на этом подробнее.

Характеристика изменения трудовой жизни россиян

В исследовании, проведённом социологами РГГУ, в октябре 2020 г. в рамках выполнения проекта РФФ № 18-18-00024, получены следующие данные (табл. 1).

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос: «Наша страна, как и весь мир, переживает эпидемию коронавируса. Как сказались объявление эпидемии, самоизоляции (если это Вас коснулось) на Вас и на Вашей организации, где Вы работаете?»

Были ли в Вашей организации следующие события?

(можно было выбрать любое количество ответов)

События	Это произошло и/или происходит	Это может случиться в течение ближайшего времени	Думаю, что этого не случится в ближайшее время	Затруднились ответить
1. Введение дистанционной формы работы	21,4	21,1	47,7	9,8
2. Переход на сокращённый рабочий день/неделю	10,2	32,9	47,1	9,8
3. Отправление в неоплачиваемый отпуск	6,9	29,8	49,6	13,8
4. Уменьшение («урезание») заработной платы	18,2	31,1	39,0	11,7

5. Трудовые конфликты	7,1	21,2	52,8	18,9
6. Увольнения, сокращение штатов	12,0	26,9	46,8	14,3
7. Закрытие организации, предприятия	4,0	12,6	71,8	11,7

Примечание. В октябре 2020 г. проведён всероссийский опрос трудоспособного населения России в возрасте 18 лет и старше в трёх сферах: промышленность, сельское хозяйство и наука. Полевую стадию исследований обеспечил Центр социального прогнозирования и маркетинга (рук. Ф.Э. Шереги). Объём выборочной совокупности составил 900 человек. Исследование проводилось в 8 федеральных округах, в 21 субъекте РФ. При формировании выборочной совокупности происходило районирование объектов и квоты соблюдались на двух ступенях пропорционально статистической численности населения в возрасте 18 лет и старше по федеральным округам и по 5 типам поселений, а на последней ступени – по социально-профессиональным группам. Степень репрезентативности выборочной совокупности относительно генеральной совокупности проверялась путём соотношения параметров квот отбора респондентов и значений этих параметров в генеральной совокупности по федеральным округам, согласно показателям, рассчитанным на основании данных официальной статистики по состоянию на 01 января 2020 года. Среднестатистическое отклонение по трём основным контролируемым признакам (параметры квот численности населения в федеральных округах, по пяти типам поселений, по социально-профессиональному составу занятого населения) не превышает $\pm 3,5\%$ по каждому показателю (при пороге теоретически допустимой средней погрешности $\pm 5\%$).

В отличие от предшествующих кризисов рынка труда, основной причиной критического положения национального хозяйства стали не традиционные экономические причины — перепроизводство, несоответствие спроса и предложения, потеря покупательной способности, а не учитываемый и не встречаемый ранее фактор — пандемия коронавируса. Именно она сразу же самым существенным образом повлияла на трудовую и повседневную жизнь россиян.

Это проявилось в том, что, *во-первых*, была осуществлена попытка противостоять влиянию пандемии на экономическую жизнь посредством использования принципиально нового метода в организации труда - «удалёнки». Полностью на ней в октябре 2020 г. трудились, по нашим данным, 21,4% работников (и 21,1% - ожидали такого использования их труда). Это гораздо выше данных Минтруда - 9%, хотя, по мнению экспертов, в той или иной мере в неё было вовлечено около 30%. По данным опроса Райффайзенбанка, в ноябре 2020 г. удалённая работа для 15 % работников стала постоянной [2]. Но далеко не все как производственные организации, так и работники оказались способными принять такой способ организации труда — как из-за отсутствия средств выполнения такой специфической работы, так и из-за слабого владения навыками работать в интерактивном режиме. Именно это привело к тому, что часть производств под разными предлогами частично или полностью стали возбу-

новлять работу с возвращением на рабочие места временно отстранённых от работы людей и этим уменьшать потери и убытки. Особо отметим, что переход на дистанционную форму работы заставил многих перестраивать свои методы трудовой деятельности, что особенно коснулось сферы образования, науки. А работников сферы культуры привело к необходимости предложить новые формы общения со зрителем, посетителями музеев, библиотек и других учреждений культуры.

Во-вторых, произошло закрытие или была приостановлена деятельность значительного числа организаций. Нужно отметить, что работодатели быстро среагировали на наступивший кризис и срочно определились в своих действиях — каждый четвёртый из них, согласно опросу Superjob, сократил или намерен сокращать персонал и/или урезать заработную плату. Казалось бы, ущемление и ограничение возможностей коснулось небольшой части рабочей силы, однако реальная численность безработных больше — не все, лишившиеся работы, регистрируются в официальных структурах. Многие из потерявших работу рассматривают её отсутствие как временный перерыв, нередко прибегая к эпизодической занятости.

По данным нашего исследования, полученная цифра (4% лишились работы из-за закрытия предприятия) имеет методические ограничения, так как она получена среди работающих людей, которые уже перешли на новое место работы после того, как их организация распалась. Поэтому её надо рассматривать наряду с другими организационными факторами, которые выразились в увольнениях и сокращениях работающего персонала, а также в переходе на сокращённый рабочий день. Что касается увольнений, осуществляемых при сокращении штатов, то это коснулось практически каждого восьмого (12%). Но сопоставление с данными о намерении работодателей малых и средних предприятий показывает, что практически каждый второй (45-50%) ответил, что они скорее всего прибегут к этой мере. Это чувствуют и сами люди — недаром каждый почти третий из них (27%) считает, что эти меры могут коснуться их в ближайшее время.

К этому примыкает и такой акт как переход на сокращённый рабочий день, что является некоей формой смягчить удар по работающим при одновременном сокращении обязательств перед ними. Это коснулось каждого десятого (10,2%). И особенно тех, кто включён в прекарную занятость — неоформленность трудовых отношений, негарантированность социального положения — они в первую очередь подверглись или увольнению, или переводу на сокращённый рабочий день (подробнее см.: [11]). Но что характерно — среди причин, которые работники ожидают в ближайшее время, именно эти действия по смягчению удара по работающим, именно этот фактор вышел на первое место среди тревожащих людей проблем их трудового положения. Иначе говоря, работники будут поставлены (и с большой долей вероятности с ней примирятся) в такую ситуацию, что они будут соглашаться с такими предложениями, чтобы не перейти в число безработных с неясной будущей перспективой.

В-третьих, происходит снижение возможностей сохранить прежний стандарт жизни. Анализ наших данных показывает, что самым болезненным фактором оказалось уменьшение (урезание) заработной платы – это коснулось практически каждого пятого из работников (18,2%). Об этом говорят и данные других исследователей, которые подчёркивают болезненность этого процесса в сфере услуг, торговли, общественного питания. По данным ВЦИОМ, 28% заявили о том, что их доходы снизились и ещё 18% полагают, что это произойдёт вскоре. По данным Левада-Центра, 31% россиян сообщили, что у них уже урезана заработная плата и 14% - ожидают этого в ближайшем будущем [7]. Усугубление материального положения проявляются и в том, что, по данным Regnum, половина населения (52%) сказали, что они начали тратить свои сбережения для удовлетворения насущных жизненных потребностей, а ещё 71% - что они стараются тратить поменьше из имеющихся в их распоряжении средств. Согласно данным Райффайзенбанка, более половины россиян сократили свои расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат (Цит. по: [2]).

Все это приводит к тому, что общий уровень жизни резко понизился: об этом заявляют 68% россиян, в то время как об его ухудшении в 2014 г. говорили только 30% [12, с. 12].

Ситуация с оплатой труда усугубляется тем, что в условиях пандемии в 2020 г. 50% малых и средних предприятий, в которых работает 25-30% трудоспособного населения страны, платили зарплату в конвертах. По мнению А. Петропольского («Опора России») на эту форму оплаты труда из-за не устраивающей их налоговой политики перейдут 80% этих предприятий [1].

В-четвертых, то обстоятельство, что меры – оправданные и не всегда оправданные - предпринятые работодателями по так называемой рационализации производственного процесса привели к трудовым конфликтам. И хотя только 7% заявили, что они были вовлечены или стали свидетелями роста напряжённости, то не менее важно и то, что это увеличение конфликтности ожидает каждый пятый (21,2%).

Полученные данные говорят о том, что ожидание неприятностей в организации трудового процесса с такими последствиями как сокращение рабочего дня, отправление в неоплачиваемый отпуск, уменьшение заработной платы затронуло практически каждого третьего (от 30 до 33%). А это очень значительный рост, который показывает не только ограничение реализации жизненных потребностей, но и лишение возможностей по их удовлетворению. И как следствие, эта ситуация неизбежно ведёт к возникновению конфликтов.

И наконец, следует сказать о таком факторе как безработица. То, что экономически активное население испытывает серьёзное воздействие пандемии на их трудовой статус, говорят и такие данные, когда человек не просто ущемляется в своих правах, но и лишается работы. Если в начале 2020 г. численность работающих рав-

нялась 72,4 млн человек, то к концу 2020 г. их стало 70,7 млн., т. е. меньше на 2,65 млн. Это сокращение коснулось 67 регионов из 85. В результате безработица, по официальным данным, в октябре 2020 г. достигла 6,3%, т. е. самого высокого показателя за последние 8 лет. Более того, её можно сравнить с кризисом 2009 г., когда рабочая сила сократилась на меньшее количество – на 1,59 млн. Однако, многие эксперты говорят о скрытой безработице, когда человек не регистрирует её отсутствие в официальных органах занятости. А она позволяет им утверждать, что де факто безработица в два-три раза выше. Именно этот уровень безработицы в основном олицетворяет прекариат, который представлен работниками, занятыми бездоговорной, временной, эпизодической и с неполным рабочим днём работой.

Все это приводит к тому, что можно говорить не об уменьшении, а о продолжающемся увеличении бедности, которая достигает почти 20 млн., или 12% работающего населения.

В целом кризис и связанная с ним полная или частичная перестройка процесса функционирования многих производств показали, что многие из них оказались не готовыми ответить на этот вызов времени. Был нанесён *серьёзный удар по занятости*. Кризис породил массовые сокращения, увольнения, отпуска без оплаты и другие формы ограничения. А если судить по тому, как сами люди оценивают ситуацию, то, по данным ВЦИОМ, 21% россиян в 2020 г. заявили, что они лишились работы и ещё 20% ожидают, что это произойдёт в ближайшее время, что далеко не совпадает с успокаивающими заявлениями Минтруда и Росстата РФ.

Слушать и слышать народ

Для каждого государства, для олицетворяющих их руководителей всегда было важно и значимо, насколько у них налажена обратная связь с народом, насколько учитывается в их деятельности мнения и пожелания людей. Это одно из определяющих средств в том числе и в борьбе с коронавирусом. Деятельность государственных органов, руководителей различных учреждений и организаций по сокращению и предотвращению заболеваемости является важным механизмом по преодолению её последствий. Нужно отметить, что официальными органами, правительством приняты решения, которые во многом способствовали ограничению отрицательного воздействия пандемии. Были осуществлены многочисленные меры по ограничению распространения этого опасного заболевания, по регулированию поведения людей на работе, в повседневной и личной жизни. Такие решения во многом способствовали тому, что удалось сдержать возможную вспышку заражения огромного числа людей, взять под контроль и регулировать ход общественной и личной жизни россиян. Но почему эти действия вызывают неоднозначные оценки и противоречивое отношение к ним?

Рациональность и необходимость принятых мер сама по себе у большинства лю-

дей не вызывает сомнения, тем более когда они направлены, по официальным утверждениям, на благо народа. Согласно данным Левада Центра (октябрь 2020 г.) 92% граждан носят маску в общественных местах, 57% соблюдают дистанцию, 45% стараются не посещать общественные места. Можно констатировать, что отношение к принимаемым мерам по ограничению и предотвращению заболеваемости в целом достаточно позитивно: 62% одобряют и скорее одобряют меры, принимаемые по месту их жительства [8].

Но, на наш взгляд, надо посмотреть, как это благо, эти меры воспринимаются народом. Поэтому возникает необходимость оценки того, как работает обратная связь - власть и народ, народ и власть. Иначе говоря, *важнейшим фактором* в борьбе с пандемией является феномен, который я называю — *умение не только слушать, но и слышать народ*.

В настоящее время вряд ли найдёшь хотя бы одного руководителя как в верхних эшелонах власти, так и на низовых её уровнях, которые бы не клялись в верности народу, отрицали необходимость контактов с ним, не говорили бы о стремлении выполнять его указы и пожелания. Но одно дело - слушать, а другое - слышать.

Что касается первого - *слушать*, то этому служат разные каналы — выборы, приёмы, собеседования, собрания, встречи, письма, социологические опросы. Эти источники информации показывают, воспринимают ли люди то, что им говорят, как они информацию понимают, что их волнует, какие у них проблемы и каким образом они хотят их решить. Судя по данным ВЦИОМ, здесь всё относительно благополучно. В разные месяцы о мерах государства по поддержке населения слышали от 74 до 84% и ещё от 13 до 15% признались, что частично информированы об этих мерах [3].

Но феномен «слышать» - это другое измерение: а что реально сделано, после того, как было «услышано», что принято к исполнению, что осуществлено, а не скрыто за туманным «мы ваши пожелания учтём». Это особенно актуально, потому что пандемия породила ранее не испытываемое состояние неопределённости, растерянности и противоречивых как суждений, так и действий. Что это — вид гриппа? И насколько он опасен? Стоит ли обращать на него внимание? Как относиться к официальным и медицинским (причём очень разнообразным) рекомендациям и ограничениям?

В общественном мнении нет твёрдой убеждённости в том, что антиковидная политика соответствует их представлениям об эффективности принимаемых мер. С одной стороны, 76% одобряют меры по ограничению деятельности для людей старше 65 лет, 48% - временную приостановку работы учреждений и организаций, 39% согласны с такой мерой воздействия как штрафы. Многие подчёркивают важность ношения масок, прогулок на свежем воздухе. С другой стороны, высок уровень скептических оценок и соответственно различен выбор правил поведения. Эти оценки

служат основой того, что только половина опрошенных (51%) сказали, что они в полной или частичной степени опасаются заразиться, а 47% отвергают такую возможность [7]. Вероятно, предстоит большая работа по убеждению людей, особенно молодёжи, в том, что им необходимо обязательно принять профилактические меры, в том числе обязательно привиться. По данным Ipsos, на осень 2020 г. 54% высказали свою неготовность делать себе прививку, хотя уровень доверия к прививке постепенно растёт. Однако Россия серьёзно отстаёт в уровне этого доверия по сравнению с ведущими державами мира. Так, с декабря 2020 г. и по январь 2021 г. этот уровень доверия вырос только на 5%, в то время как, например, в Италии на 26%. Эта ситуация тревожит правительство и местные органы власти, обеспокоенные такой беспечностью части людей, и вынуждает организовать различные меры: вспомогательные пункты прививки в местах массового посещения людей, усиленную разъяснительную работу о важности предохранительных мер для здоровья каждого человека. Стоит отметить и тот факт, что к январю 2021 г. было привито не более 0,69% населения страны или около 1 млн. человек, в то время как к этому сроку в Израиле вакцинировалось 41% населения, в ОАЭ – 25%, в Великобритании – 10%, в США – 4% (Цит. по: [10]).

Соответственно, возникает масса вопросов. Как жить? Что делать в этой ситуации? Что выполнять?

Надо сказать, что разрыв между обещаниями и реальным исполнением существовал всегда. Но он особенно обострился в период пандемии. Люди хотят знать истинное положение дел, без экивоков и ссылок на разные причины. И если они подозревают, что с ними не хотят говорить с полной откровенностью, то возникает обоснованное сомнение в искренности и правдивости официальной статистики. Так, в Санкт-Петербурге были опубликованы такие цифры: по данным статистики, с 1 апреля по 24 июля 2020 г. число умерших от коронавируса составило 1807, а по данным Роспотребнадзора — 4937. Объясняя эту разницу, главный санитарный врач города Н. Бакшатова ответила, что вторая цифра - это с учётом сопутствующих болезней (инфаркт, инсульт, онкология и др.). Примерно такая разная статистика характерна и для других регионов. Такие же данные о манипуляциях со смертностью осуществлялись в Ростовской области и Татарстане (см. подробнее: [6]). Так почему не предавать гласности и то, и другое? Не создавать почву для недоверия? Ведь именно разного рода умолчания и создают сомнения — почему нам не говорят правду? Поэтому не удивительно, что, по данным Левада-Центра, только 27% доверяют официальным данным, а 33% считают их заниженными, а 28% - завышенными. Причём это сомнение никак не уменьшилось в течение всего периода эпидемии: в настоящее время в той или иной мере не доверяли официальным сообщениям 59% [7]. Да ещё в это недоверие свою лепту вносят СМИ — их сообщениям о ходе борьбы с заболеваниями, о мерах участия государства и бизнеса по их преодолению, по дан-

ным ВЦИОМ, полностью или частично не доверяет только каждый третий россиянин (31%) [3].

Эти данные показывают, что люди на практике убеждались, - им не всегда говорят полную правду, что на волнующие их вопросы они не всегда получают удовлетворяющие их ответы, что их пожелания и предложения тонут в потоке вроде бы приемлемых мер, которые никак не сказываются на их понимании иприятии происходящих изменений. Отсюда и оценка усилий власти по предотвращению эпидемии: 46% одобряют меры президента и правительства и столько же (48%) не довольны ими, хотя это недовольство противоречиво — 30% считают их недостаточными, а 18% - избыточными. Похожие данные даёт и ВЦИОМ — говорят о полной (18%) и частичной (21%) неэффективности мер государства по поддержке населения.

Все это позволяет повторить неоднократно сделанный вывод, который в период пандемии приобрёл особое звучание – продемонстрирована необходимость существенных изменений в общении и взаимодействии власти с народом, в обеспечении реального участия людей в управлении государством. В этой связи хотелось бы обратить внимание на высказывание некоторых либеральных или просто невежественных людей по поводу участия народа в управлении.

Не только в публицистических статьях, в политических дискуссиях, но даже в научной литературе часто – кто с сарказмом, кто с гневом, кто с издёвкой, использует слова, якобы сказанные Лениным в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» (1917 г.). Что же содержится в ней на самом деле? Цитируем оригинальный текст: «Мы знаем, что любой рабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством». И далее: «мы...требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто *управлять* государством, вести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, что *обучение* делу государственного управления ... начато было немедленно, т. е. к обучению этому немедленно *начали* привлекать всех трудящихся, всю бедноту» [9, с. 88-89]. Внимательное прочтение этих строк раскрывает принципиально иную мысль: граждан можно *научить* управлять или участвовать в управлении государством. Т. е. речь идёт не о том, что всякий, в том числе кухарка, могут управлять государством, а о том, что можно учить умению управлять или, по крайней мере, принимать участие в управлении государством. И не надо представлять это дело так, что такая постановка вопроса обязывает предоставить любому министерский пост, руководство предприятием, банком или театром. Но нужно отметить, что особенно после разрушения Советского Союза наиболее рьяные противники социализма попытались эти положения социалистической мысли и советской практики не только отвергнуть, но и осмеять. На наш взгляд, за этой манипуляцией со словами Ленина стоит тщательно скрываемый смысл – зачем простой народ допускать к управлению – это удел избранных, особых, отмеченных печатью

уникальности. При этом забывается и/или игнорируется тот факт, что вывод о непременном участии народа в управлении делами государства и общества самым непосредственным образом связан со словом «демократия» (власть народа).

Ковидные перипетии в сфере образования

Эпидемия нанесла неожиданный удар по всем уровням образования. И перед школьниками, студентами и преподавателями внезапно был поставлен вопрос — как продолжать учёбу. Возникла принципиально иная ситуация, поставившая под сомнение накопленный веками опыт преподавания и обучения. Оптимисты заявили, что данная ситуация активизировала процесс обновления образовательного процесса, подтолкнула к ведению удалённых форм обучения, поставила вопрос применения принципиально новых методов подачи учебного материала. Но пессимисты заявляют, что за общими словами «об удалёнке» скрывается множество нерешённых проблем: как и какими доступными и эффективными способами осуществлять обучение молодёжи на всех уровнях её подготовки? Как и какие методы контроля можно и нужно применять? Да и как, например, обучать будущих врачей, инженеров, лётчиков и другим профессиям, которые требуют непосредственного контакта и с обучающим, и с предметом изучения.

Выясняется, что на этом пути, прежде всего, остро встал вопрос о владении учащимися и студентами навыками работы с компьютерными технологиями и соответствующим оборудованием. Несмотря на большое распространение компьютеров, их имеют не все, а среди владеющих ими не всегда умеют или готовы использовать такой формат учёбы. Во-вторых, это умение преподавательского состава применять новые методы обучения и новые методы контроля, которые потребовали от них серьёзной и глубокой перенастройки практики преподавания. В-третьих, остро поставлен вопрос об осуществлении воспитательного процесса (с 1 сентября этого года вводится обязательное требование по осуществлению планомерной работы со всеми обучающимися в течение всех лет учёбы). Но как это осуществлять в условиях дистанционной схемы? И наконец, к этим вопросам примыкает и проблема личного контакта ученика и учителя в широком смысле этого слова, который по признанию всех, и авангардистов, и консерваторов, заменить в полной мере невозможно, если мы хотим получить желаемый результат.

Стоит отметить и такой аспект — не сформируется ли новый лик социального неравенства, когда при предлагаемых изменениях выиграют дети зажиточных и богатых социальных групп, которые смогут обеспечить контактное обучение, а остальным это будет недоступно? Это социальное неравенство по обеспечению нормального образовательного процесса коснётся и многих провинциальных вузов, которые, по утверждению реформаторов образования, де, не могут быть конкурентоспособными по сравнению со столичными вузами и вузами крупных центров и поэтому подлежат

закрытию. Позволительно спросить, а кто будет тогда работать на предприятиях, учреждениях и организациях в российской глубинке?

К этим нерешённым и тревожным проблемам стоит добавить тревогу преподавателей провинциальных вузов, лекции и семинары которых предлагается, по инициативе ряда «передовых» оракулов, в частности из ВШЭ, заменить на дистанционной основе лекциями ведущих профессоров страны (по умолчанию предполагается, что эти профессора сосредоточены только в столичных вузах).

Можно упомянуть и другие нерешённые проблемы. Как, например, перестраивать свою жизнь (и возможно ли?) родителям школьников, которые ранее были уверены в контроле, осуществляемом школой, в то время, когда они находятся на работе. А как быть сейчас, если ребёнок будет представлен самому себе?

И наконец, стоит сказать и о финансовой стороне этого процесса. По мнению О. Н. Смолина, первого заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы, ранее различные заболевания (например, грипп) не приводили к массовому прекращению обучения. В сложившейся ситуации нельзя исключать, что власть придёт к выводу, что лучше дистанционное обучение, чем никакого на фоне полного карантина. Но во что это обойдётся в финансовом плане? Например, один из омских вузов подсчитал затраты за один семестр, которые повлекут за собой меры для выполнения всех требований Роспотребнадзора: сменные маски всем студентам за счёт вуза, специальные приспособления для очистки воздуха, ежедневная термометрия, то придётся за семестр дополнительно тратить порядка 20 млн. руб., которых у университета нет (Смолин, 2020).

Что касается школ, то затраты при переходе на дистанционное обучение вырастут ещё больше, потому что предложение Роспотребнадзор делить классы пополам привело бы к удвоению количества уроков и количества классов, и соответственно количества учителей, или их двойной нагрузке.

Но как и в вузах, так и в школах продолжает остро стоять вопрос об итоговом качестве обучения. Учителя и профессорско-преподавательский состав в большинстве своём, не отрицая возможность применения удалённых форм преподавания, ставят под сомнение эффективность и действенность таких мер, имея в виду выпуск полноценных и квалифицированных выпускников и специалистов.

Наука как базовое и главное средство и гарантия в борьбе с пандемией

История неоднократно свидетельствовала, что игнорирование науки, её поисков, её экспериментов дорого обходится обществу. Что касается нашей страны, то, с одной стороны, недооценка и непонимание роли таких областей науки как кибернетика, генетика, микроэлектроника, информатика привели к потере темпов и способов эффективного развития советского общества и его ключевого звена – экономики и, как следствие, сначала к замедлению, а затем и отставанию в конкурентоспособности от

других государств мира. Но, с другой стороны, внимание и поддержка науки в решении двух крупнейших целей — в реализации Атомного и Космического проекта — обеспечили успех СССР в создании своей безопасности и первенство в освоении космического пространства. Не говоря уже о том, что почти все наши нобелевские лауреаты в той или иной мере были связаны с этими проектами. Т. е., неумолимая логика научно-технического прогресса неоднократно свидетельствовала, что наука является едва ли не единственным способом решения неотложных и даже трагических проблем (Подробнее см.: [15, с. 233-252]).

Нечто подобное происходит и в наши дни. После разгрома Российской академии наук в 2013 г., закрытия отраслевых научно исследовательских институтов (например, из 44 НИИ Министерства станкостроительной промышленности осталось только шесть) науке предписано было решение только тех проблем, которое может дать быструю отдачу. Но вот грянул гром — коронавирус. И уже сейчас, после многих месяцев всемирной паники, можно сделать вывод — главным, решающим средством в борьбе с пандемией стали результаты деятельности учёных, в данном случае из Центра имени академика Гамалея, которые на основе многолетнего опыта разработки соответствующей вакцины предложили препарат, названный «Спутником V». И не только ими — есть не менее значимые предложения других коллективов учёных (например, речь о вакцинах «ЭлтВак Корона» и «КовиВак», разработанных в объединении «Вектор» имени Чумакова). Поэтому хочу повторить вывод: именно научные результаты являются *главным* средством в противостоянии этой коварной пандемии.

Более того, хочу подчеркнуть, что никакие постановления, рекомендательные и организационные меры, предпринимаемые государственными органами, не избавят нас от страшной угрозы — в лучшем случае они способствуют ограничениям в распространении (но не остановке) этого заболевания. Спасителем может быть и должна стать только наука. Именно ей принадлежит решающее слово в окончательной победе над ранее неизвестным врагом.

Из этого суждения следует ещё один вывод – о необходимости коренного изменения научной политики государства [5, 13]. Может быть, этот пример, эта реальная ситуация с пандемией напомнит об актуальности внесения корректив в отношении к науке, научному труду, к праву на поиск и на получение не только положительных, но и отрицательных результатов (ведь это тоже результат). Вместо того чтобы следовать рекомендации бывшего премьера Медведева, ратовавшего за «созидающее разрушение», в результате чего в 2013 г. произошла фактическая ликвидация Академии наук, закрытие или объединение многих научных учреждений, сокращение численности научных работников, попытка создания сомнительных, но многозатратных научных образований типа Сколково, на функционирование которого затрачено более 170 млрд. рублей, с весьма скромными результатами (Версия, 2020. № 52). Все же история и практика показывает, что любые открытия, принципиальные усо-

вершенствования возможны только на основе *многолетней, часто изнурительной, но такой благодатной и благодарной работы* как нахождение принципиально новых путей в изучении природы и общества, с тем чтобы поставить их на благо и службу обществу. Поэтому, на наш взгляд, события в связи с противостоянием коронавирусу должны коренным образом изменить отношение к науке, повернуть внимание не на слова, а на деле, и не только государства, но и бизнеса, к необходимости по-иному построить своё взаимодействие с наукой.

Таким образом, история ещё раз свидетельствует, говоря словами Платона, *что идеи правили и будут править миром.*

Коронавирус и будущее

Влияние пандемии глобально, охватывает практически все стороны жизни людей. За пределами настоящего анализа мы оставили другие сферы социального бытия — учреждения торговли и быта, культуры, искусства, деятельность спортивных и туристических организаций, функционирование рекреационных зон и зон отдыха, гостиничного хозяйства и многое другое. Они, каждый по-своему, столкнулись с необходимостью преодоления препятствий, которые никогда ранее в таком ключе не вставали перед ними.

Именно на основе восприятия названных сторон жизнеустройства вкупе с проблемами занятости россияне достаточно пессимистично оценивают свои перспективы. По данным ВЦИОМ, разница между положительными и отрицательными оценками состояния общества составила минус 55%. Можно добавить, что почти каждый второй (47%) говорит о постоянном росте социальной несправедливости, социального неравенства. А ещё 20% убеждены что это непременно продолжится в ближайшем будущем. Иначе говоря, в большинстве своём россияне не видят удовлетворяющих их перспектив. К тому же стоит отметить, что к разрекламированной и обещанной властью всеобщей вакцинации люди тоже относятся весьма настороженно: По данным Левада-Центра, в августе 2020 г. чуть более трети жителей России (38%) были готовы прививаться отечественной вакциной от коронавируса в случае бесплатной и добровольной вакцинации, а большая часть (54%) ответили о неготовности делать это. И с этим надо считаться, так как недоверие и несогласие может объясняться множеством причин, в том числе и сугубо психологического характера.

Поэтому не удивительны снижение социального самочувствия, потеря уверенности в завтрашнем дне. По данным Института социологии, 49% опрошенных полностью или скорее не уверены в своём будущем, и это коррелирует с теми их суждениями, которые отражают тревогу за своё материальное положение (48%). А если к этому добавить то, что 59% говорят о возрастающем напряжении в обществе, все это ставит пред обществом и государством острую необходимость ответить на вызовы времени [12, с. 15].

В будущем предстоит решать непростые задачи, связанные с преодолением различных последствий пандемии. А они – эти задачи – чрезвычайно актуальны, решение их формирует уверенность в стабильности своего социального положения. Пока что последствия значительны и потребуют больших усилий по их преодолению. В сентябре 2020 г. россияне указали на те реальные проблемы, которые они переживают: 63% сказали о возросших расходах на продукты питания и медикаменты, 55% заявили о снижении зарплаты, 54% отказались от планов на отпуск и от проведения привычного досуга. И особенно тревожно то, что 42% не смогли получить ту медицинскую помощь, которой они пользовались в доковидное время [12, с. 38].

Всё это позволяет сделать вывод, что социальные последствия пандемии будут долговременными, что с этим предстоит считаться и учитывать эти уроки при решении всех без исключения проблем общественной и повседневной жизни людей.

Литература

1. «Известия», 2020, 16 сентября. <http://iz.ru>
2. Башкатова А. Пандемия удалила потребителей из экономики / Незав. Газета, 2020, 9 декабря.
3. ВЦИОМ. Информационный Выпуск. 2020. июль.
4. ВЦИОМ. Цифровизация и искусственный интеллект» 2020, №3.
5. Глазьев С.Ю. Рынок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. М.: Книжный мир. 2018.
6. Как мухлюют с коронавирусной статистикой в регионах / Версия. 2020, 14-20.12.
7. Левада-Центр. Информационный выпуск. 2020, август.
8. Левада-Центр. Информационный выпуск. 2021, 16 января.
9. Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть // Полн. собр.. соч. 4-е изд. М.: Политиздат. т. 26. с. 88-138.
10. На Давосском форуме ищут способы выхода из коронавируса / Незав. Газета, 2021, 26 января.
11. Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Весь мир, 2021.
12. Российское общество в условиях пандемии. Информ.-аналит. доклад ФНИСЦ РАН М. 2020.
13. Сергеев А. Доклад на сессии Российской академии наук / Поиск. 2019. 26 апреля.
14. Смолин О.Н. Мнение эксперта /Бюллетень Московского экономического форума. 2020. август.
15. Тощенко Ж.Т. Наука: основа созидательных сил общества или неопределённость участия в решении стратегических проблем. / Тощенко Ж.Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М.: Изд-во «Весь мир». 2020. 352 с.
16. Тощенко Ж.Т. Уроки пандемии COVID-19 для общества, с. 209-219 / Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие: Монография / Под ред. А.В. Торкунова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2021. — 248 с.